

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ В МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ У Г.В. ПЛЕХАНОВА

Рудаков Сергей Иванович¹, Смирнов Вячеслав Владиславович²

¹Доктор философских наук, профессор, Воронежский государственный университет,
Университетская площадь 1, Воронеж, Россия, E-mail: rudakovprof@mail.ru

²Исследователь, Воронежский государственный педагогический университет,
ул. Ленина 86, Воронеж, Россия, E-mail: smslava05072001@gmail.com

Аннотация

Целью исследования является рассмотрение особенностей социально-философской концепции Г.В. Плеханова. В статье рассмотрено его понимание материального способа производства, роль географической среды в жизни общества, влияние идей Плеханова на концепцию тождества бытия и мышления А. Богданова. В статье рассматриваются главные произведения Плеханова по данной тематике – «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «О материалистическом понимании истории». Научная новизна исследования состоит в том, что выдвигается гипотеза о существовании серьезного различия в материалистическом понимании истории между Плехановым и Лениным. Плеханов упрощал диалектику производительных сил и производственных отношений, сводя все к производительным силам и недооценивая материальность производственных отношений. Отсюда развилась концепция тождества бытия и мышления А. Богданова. Отсюда непонимание Плехановым нового этапа в развитии капитализма начала XX века. Отсюда же преувеличение роли географической среды в развитии общества.

Ключевые слова: философия, история, революция, человек, общество.

I. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования обусловлена новыми историческими условиями, в которых находится сейчас Россия. Цивилизационная специфика нашей страны заставляет глубже проникать в ту трансформацию, которая случилась в 1917 г. На первый взгляд те события, которые произошли в России последние 30 лет, подтверждают правоту Плеханова, утверждавшего несвоевременность октябрьского переворота. Однако начало СВО показывает, что процесс носит более глубокий характер. Гипотеза, выдвигаемая и проверяемая в данном исследовании следующая.

Эволюция взглядов Г.В. Плеханова от первого русского марксиста, автора перевода на русский язык «Манифеста Коммунистической партии», до ревизионизма и оппортунизма, не признающего Октябрьскую революцию, очевидно, должна в своем основании иметь такое толкование исторического материализма, которое отходит от классического марксизма Маркса и Энгельса, что свойственно было всему II Интернационалу.

Теоретической базой исследования являются социально-философские результаты, полученные в рамках развития историко-материалистической парадигмы в логико-исторической школе проф. В.А. Вазюлина.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты показывают неизмеримо большую глубину материальных процессов в обществе, что и обусловило трансформацию 1917 г. и чего недооценивал Г.В. Плеханов.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Расхождение большевиков и меньшевиков, крах II Интернационала было и остается серьезной историко-философской проблемой. Анализ спора этих течений актуален и по сей день. Для понимания нынешней политической ситуации философам-марксистам необходимо понять, что стало камнем преткновения для их предшественников, ведь вопрос развития современного марксизма, а, главное, развития современного российского общества, лежит в преодолении философских заблуждений столетней давности. Советская философия давала однозначный, но идеалистический ответ на вопрос феномена возникновения меньшевизма, сводя все к банальному предательству интересов трудящихся и компромиссу с буржуазией со стороны таких деятелей как Бернштейн, Мартов, Плеханов, Каутский и многих других. Но предательство является фактором субъективным, а, следовательно, идеальным, с чем нельзя согласиться философам-материалистам. Для понимания фундаментальных философских отличий меньшевизма от большевизма нам необходимо обратиться к работам первого русского марксиста Георгия Валентиновича Плеханова. Очень серьезные исследователи (Фомина, 1953) считали, что ранний Плеханов был последовательным марксистом, а когда отошел от основ исторического материализма, скатился на позиции меньшевизма и, тем самым, оппортунизма. Однако более тщательный анализ показывает, что Плеханов изначально толковал материалистическое понимание истории однобоко. На первый взгляд, Плеханов выступает как убежденный материалист в объяснении общественных явлений. Он подчеркивал, что само по себе признание определяющей роли экономического фактора еще не означает исторического материализма. Говоря о взглядах французских историков времен реставрации, он писал: «Ну, а как назвать исторические взгляды людей, хотя и утверждающих, что экономический фактор господствует в общественной жизни, но в то же время убежденных, что фактор этот, - т.е. экономика общества, - в свою очередь является плодом человеческих знаний и понятий? Такие взгляды нельзя назвать иначе, как идеалистическими» (Плеханов, т. 8, 1925, с.5). Тем самым, по Плеханову, признание определяющей роли экономического фактора не равносильно историческому материализму, если сам этот фактор сводится к абстрактной человеческой природе и, в конце концов, к сознанию людей. Г.В. Плеханов подчеркивал: «По учению новейших материалистов человеческой природе соответствует всякий экономический порядок, соответствующий состоянию производительных сил в данное время. И наоборот, любой экономический порядок начинает противоречить требованиям этой природы, едва только он приходит в противоречие с состоянием производительных сил. «Господствующий» фактор сам оказывается, таким образом, подчиненным «другому фактору» Ну, а после этого какой же он «господствующий»?» (Плеханов, т. 8, 1925, с.246). По Плеханову, экономических материалистов, сбивающихся на идеализм, надо отличать от материалистов-диалектиков. (Сизмская И.Н., 2013). Вроде бы, все правильно, отец русского марксизма движется по букве исторического материализма. Он пишет: «Итак, люди делают свою историю, стремясь удовлетворить свои нужды. Нужды эти даются первоначально, конечно, природой; но затем значительно изменяются, в количественном и качественном отношении, свойствами искусственной среды.

Находящиеся в распоряжении людей производительные силы обуславливают собою все их общественные отношения. Прежде всего, состоянием производительных сил определяются те отношения, в которые люди становятся друг к другу в общественном процессе производства, т.е. экономические отношения. Эти отношения естественно создают известные интересы, которые находят свое выражение в праве» (Плеханов, т. 8, 1925, с.250). Однако при более внимательном анализе такого толкования вскрывается изъян, имевший далеко идущие последствия. На этот изъян никогда не обращалось внимания ни нашими, ни зарубежными обществоведами.

По Плеханову получалось, что интересы людей – это исключительно сфера производственных отношений. Он писал: «Откуда берутся интересы? Представляют ли они собою продукт человеческой воли и человеческого сознания? Нет, они создаются экономическими отношениями людей (выделено нами – С.Р., В.С.). Раз возникнув, интересы, так или иначе, отражаются в сознании людей. Чтобы защищать известный интерес, нужно сознавать его» (Плеханов, т. 8, 1925, с.263). Так Плеханов открывал дорожку к богдановскому и в целом меньшевистскому тождеству мышления и бытия, о чем скажем подробнее ниже.

Как видим, Плеханов, правильно подчеркивая объективную основу интересов людей, сводил их исключительно ко второй стороне способа производства – к производственным отношениям. На это раньше обществоведы не обращали внимания, но сегодня это представляется неверным.

Понятие «интерес» (мы берем здесь только материальные интересы) отражает определенный аспект обеих сторон способа производства – и производственных отношений, и производительных сил. Производственные отношения как отношения между людьми по производству, обмену, распределению и потреблению материальных благ, естественно, выступают как отношения интересов участвующих в производственном процессе субъектов. Независимо от степени осознания этих интересов они существуют как объективная реальность. Так, получаемая зарплата наемным рабочим либо позволяет воспроизводить затраты рабочих сил, либо нет. В случае недостаточного воспроизводства рабочей силы, начинается экономическая борьба за повышение зарплаты.

Но и со стороны производительных сил, со стороны технической, присутствует момент интереса рабочей силы. Как в машину заливают топливо, так и живая рабочая сила нуждается в определенных технических условиях производства, без которых технологический процесс невозможен. Например, технологические условия безопасности производства. Интересами рабочей силы со стороны техники являются необходимые условия процесса труда.

Таким образом, и со стороны технической (производительные силы), и со стороны экономической (производственные отношения) присутствуют материальные интересы работника. Плеханов же, связывая интересы только с производственными отношениями, невольно связывает их с моментом осознания. «Чтобы защищать известный интерес, нужно сознавать его», - писал он. Что же касается технологической стороны, то в ней нет осознания. Есть только материальный процесс воздействия на природный материал. Плеханов, судя по всему, не до конца понимал, что производительные силы – ведущая сторона способа производства не потому, что в них «больше материальности», чем в производственных отношениях. Производственные отношения настолько же материальны, насколько и сами производительные силы. Но содержанием производства является не технологический процесс получения материального продукта, а его материальная экономическая форма.

Не понимая материальности способа производства во всей его многогранности, Плеханов невольно переоценивал роль географической природной среды в развитии общества. По Плеханову, материальный процесс в обществе – это взаимодействие производительных сил и окружающей среды. Что касается общественных отношений, складывающихся на основе производительных сил, то они представляют собой клубок, в котором переплетаются и материальные, и нематериальные моменты деятельности человека. И хотя производственные отношения объективны в итоге, именно уровень сознания определяет ход развития.

Плеханов писал: «Только благодаря некоторым особенным свойствам географической среды наши антропоморфные предки могли подняться на ту высоту умственного развития (выделено нами – С.Р., В.С.), которая была необходима для превращения их в toolmaking animals (животные, делающие орудия – ред.) (Плеханов, т. 7, 1925, с.167). Получается цепочка такая: географическая среда – уровень умственного развития – материальная жизнь человека. Критикуя просветителей за идеализм в социологии, Плеханов сам незаметно соскальзывает в него. Он высказывает принципиальное, но крайне спорное положение: «В историческом процессе развития производительных сил способность человека к «созданию орудий» приходится рассматривать, прежде всего, как величину постоянную, а окружающие внешние условия употребления в дело этой способности – как величину постоянно изменяющуюся» (Плеханов, т. 7, 1925, с.167). Как может производительная способность человека быть величиной постоянной, если прогресс производительных сил ее многократно увеличивает?! Более того, Плеханов углубляет ту же мысль: «Орудие есть орган, с помощью которого человек воздействует на природу для достижения своих целей. Это орган, подчиняющий необходимость человеческого сознанию(77 - выделено нами – С.Р.,В.С.), хотя на первых порах лишь в очень слабой степени...» (Плеханов, т. 7, 1925, с.244). подчиняет необходимость человеку как материальному существу и только поэтому его сознанию. Он запутывает отношение бытия и сознания вплоть до отрыва сознания от бытия, когда пишет: «Диалектический материализм говорит: человеческий разум не мог быть демиургом истории, потому что он сам является ее продуктом. Но раз явился этот продукт, он не должен и по самой природе своей не может подчиняться завещанной предыдущей историей действительности; он по необходимости стремится преобразовать ее по своему образу и подобию, сделать ее разумнее» (Плеханов, т. 7, 1925, с.247). Последние слова создают определенную двусмысленность. Значат ли они, что на высоком уровне развития общественное сознание не отражает общественного бытия?

Эта двусмысленность полностью реализовалась у меньшевиков, в частности у А. Богданова, чью концепцию тождества бытия и мышления жестко критиковал В.И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме». А. Богданов утверждал, что «старые формулировки исторического монизма, не переставая быть в своей основе, уже не вполне удовлетворяют» (цит. По: Ленин, т. 18, 1968, с. 342). Богданов предлагал углубить Маркса следующим образом: «В своей борьбе за существование люди не могут объединяться иначе, чем при помощи сознания: без сознания нет общения. Поэтому социальная жизнь во всех своих проявлениях есть сознательно психическая...Социальность нераздельна с сознательностью. Общественное бытие и общественное сознание, в точном смысле этих слов, тождественны» (цит. По: Ленин, т. 18, 1968, с. 342). В.И. Ленин на это отвечал жестко: «Какой бы «точный» смысл слов «общественное бытие» и «!общественное сознание» Богданов ни придумывал, остается несомненным, что приведенное нами положение его неверно. Общественное бытие и общественное сознание не тождественны, - совершенно точно так же, как не тождественны бытие вообще и сознание вообще» (Ленин, т. 18, 1968, с. 343). И далее Ленин углубляет свою мысль: «Из того, что выживете и хозяйничаете, рожаете детей и производите продукты, обмениваете их, складывается объективно необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от вашего человеческого сознания, не охватываемая им полностью никогда» (Ленин, т. 18, 1968, с. 345). Мы утверждаем, что это меньшевистское тождество общественного бытия и общественного сознания развилось из плехановской интерпретации материалистического понимания истории. Именно у Плеханова в понимании живой человеческой деятельности делался крен в сторону неразрывности материального и духовного. Он писал: «Я – червь – говорит идеалист. Я – червь, пока я невежествен, возражает материалист-диалектик, но я – бог, когда я знаю. Tantumpossums, quantumscions. (Мы столько можем, сколько знаем – Ред.) (Плеханов, т. 7, 1925, с.247). Это и есть скатывание к идеализму, потому что в человеке не сознание является главным, а бытие – неважно, на какой исторической стадии находится такой человек. Как результат непоследовательного материализма в обществензнании, Плеханов, как и весь II Интернационал, не понял ленинского открытия в марксизме о том, что империализм есть особая историческая стадия капитализма, на которой возникают новые закономерности в развитии капитала и, как следствие, новые возможности для революционного прорыва и победы социалистической революции.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тезисы, высказанные нами здесь, нуждаются, конечно, в дальнейшем развитии и исследовании. Но, представляется, они открывают широкую перспективу в изучении истории марксизма, русской революции и перспектив развития общества.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Г.В. Плеханов упрощал диалектику материального способа производства. Делая акцент на материальных производительных силах и их взаимодействии с географической средой, отец русского марксизма недооценивал объективную реальность производственных отношений. Отсюда впоследствии родилась концепция о тождестве бытия и мышления А. Богданова. Делая уступку старому материализму и сводя материальную жизнь общества к вещественным элементам производства и окружающим природным условиям, Плеханов не смог объективно оценить ту критическую ситуацию в России, которая потребовала трансформационного скачка государства. Производительные силы в дореволюционной России отставали от западноевропейских, но состояние рабочих и крестьян было крайне тяжелым, что и обусловило объективный переход к новому способу производства.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с переосмыслением советского периода и нынешних трансформационных переходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев П.В. Плеханов Георгий Валентинович. Философы России XIX-XX столетий. 4-е изд. М., 2006. С. 758-760.

Бэрн С. Х. Г. В. Плеханов - основоположник русского марксизма. пер. с англ. СПб.1998. 468 с.

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Полное собрание сочинений, М.: издательство политической литературы, 1968. Т. 18

Молчанова, Т. И. Философская дискуссия в марксизме конца XIX века: полемика между Г. В. Плехановым и Э. Бернштейном: автореф. дис.... канд. филос. наук. Моск. ун-т. М., 1992. 22 с.

Плеханов Г. В. Избранные труды. вступ. ст., сост. и коммент. С. В. Тютюкина. М.: РОССПЭН, 2010. 550 с.

Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Сочинения. М.: государственное издательство, 1925. Т. 7. 39 с.

Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории. Сочинения. М.: государственное издательство, 1925. Т. 8.

Рудаков С.И. Основы современного марксизма. Воронеж, 2007. 327 с.

Сиземская И.Н. Исторический монизм Плеханова. Русский марксизм. Георгий Валентинович Плеханов, Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Под ред. А.В. Бузгалина, Б.И. Пружинина. М. 2013. С. 99 - 107.

ON ONE FEATURE OF THE MATERIALISTIC UNDERSTANDING OF HISTORY IN G.V. PLEKHANOV

Rudakov, Sergey Ivanovich¹, Smirnov, Vyacheslav Vladislavovich²

¹Doctor of Philosophy, Professor, Voronezh State University, 1, University Square, Voronezh, Russia,
E-mail: rudakovprof@mail.ru

²Researcher, Voronezh State Pedagogical University, 86, Lenin Street, Voronezh, Russia,
E-mail: smlava05072001@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to examine the distinctive features of G.V. Plekhanov's socio-philosophical concept. The article examines his understanding of the material mode of production, the role of the geographical environment in the life of society, and the influence of Plekhanov's ideas on A. Bogdanov's concept of the identity of being and thinking. The article discusses Plekhanov's main works on this subject: "On the Question of the Development of a Monistic View of History" and "On the Materialist Understanding of History." The scientific novelty of the study lies in the hypothesis that there was a serious difference in the materialist understanding of history between Plekhanov and Lenin. Plekhanov simplified the dialectic of productive forces and production relations, reducing everything to productive forces and underestimating the materiality of production relations. This led to the development of A. Bogdanov's concept of the identity of being and thinking. It also led to Plekhanov's misunderstanding of the new stage in the development of capitalism at the beginning of the 20th century. It also led to an exaggeration of the role of the geographical environment in the development of society.

Keywords: philosophy, history, revolution, man, society.

REFERENCE LIST

- Alekseev P.V. Plekhanov Georgij Valentinovich. *Filosofy Rossii XIX-XX stoletij*. 4-e izd. M., 2006. S. 758-760.
- Beron S. X. G. V. Plekhanov - osnovopolozhnik ruskogo marksizma. per. s angl. SPb.1998. 468 s.
- Lenin V.I. *Materializm i empiriokriticizm*. Polnoe sobranie sochinenij, M.: izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1968. T. 18
- Molchanova, T. I. *Filosofskaya diskussiya v marksizme konca XIX veka: polemika mezhdru G. V. Plekhanovym i E. Bernshchtejnom: avtoref. dis.... kand. filos. nauk*. Mosk. un-t. M., 1992. 22 s.
- Plekhanov G. V. *Izbrannye trudy. vstup. st., sost. i komment.* S. V. Tyutyukina. M.: ROSSPEN, 2010. 550 s.
- Plekhanov G.V. *K voprosu o razvitii monisticheskogo vzglyada na istoriyu*. Sochineniya. M.: gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1925. T. 7. 39 s.
- Rudakov S.I. *Osnovy sovremennogo marksizma*. Voronezh, 2007. 327 s.